

MÉTODOS DIAGNÓSTICO PARA DETECÇÃO DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV)

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 04/07/2024](#)

DIAGNOSTIC METHODS FOR DETECTION OF HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12660419

Talytta Feitosa Gonzalez

Resumo

Os estudos revistos sobre o HIV/AIDS destacam a complexidade e os desafios associados aos métodos de diagnóstico. A investigação centra-se em vários aspectos, incluindo epidemiologia, impactos psicossociais, prevenção e metodologias de investigação. Concluiu que o estigma social continua a ser uma barreira significativa à aceitação e à realização de testes de diagnóstico, enfatizando a necessidade de abordagens que não só detectem o vírus, mas também abordem estas questões sociais. Epidemiologicamente, as adaptações dos métodos diagnósticos são essenciais para diferentes contextos populacionais e epidemiológicos, visando maior eficácia e acessibilidade. Os estudos também destacaram a importância do apoio emocional e psicológico aos pacientes após o diagnóstico de HIV, além de fornecerem diretrizes metodológicas para pesquisas qualitativas e revisões sistemáticas. Apesar das contribuições

significativas, as limitações incluem a generalização restrita dos resultados e a necessidade de maior integração de fatores psicossociais nos métodos diagnósticos. A investigação futura deverá expandir a diversidade de contextos estudados e melhorar a adaptação dos métodos de diagnóstico às rápidas mudanças epidemiológicas, ao mesmo tempo que dá prioridade ao apoio contínuo aos pacientes.

Palavras-chave: Diagnóstico. Detecção. HIV.

1 INTRODUÇÃO

A detecção precoce e precisa do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é crucial para a gestão eficaz da epidemia global do HIV/SIDA. Os métodos de diagnóstico desempenham um papel fundamental na identificação de infecções, permitindo intervenções oportunas e prevenindo a propagação do vírus. No entanto, apesar dos avanços significativos na tecnologia de testes, persistem desafios na precisão, acessibilidade e aceitabilidade dos métodos de diagnóstico disponíveis, especialmente em populações vulneráveis, como homens que fazem sexo com homens (HSH), e em locais com recursos limitados (Beyrer et al., 2012).

A importância de métodos de diagnóstico eficazes para o HIV reflete-se na necessidade de melhorar as taxas de diagnóstico precoce e de ligação ao tratamento. Estudos demonstraram que a detecção tardia do HIV está associada a piores resultados clínicos e a taxas de transmissão mais elevadas (Bitrus & Okechukwu, 2015). Métodos de diagnóstico robustos e acessíveis são essenciais para alcançar os objetivos de saúde pública, tais como as metas 95-95-95 do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) que visam diagnosticar 95% das pessoas que vivem com HIV, fornecer tratamento antirretroviral a 95% das pessoas diagnosticadas e alcançar a supressão viral em 95% das pessoas tratadas até 2030.

Além disso, os estigmas sociais e o abandono do tratamento, investigados por Fonseca et al. (2020) e Rodrigues & Maksud (2017), são desafios críticos que afetam a eficácia dos métodos diagnósticos e a adesão ao tratamento. O estigma pode dissuadir as pessoas de procurar diagnóstico e tratamento, enquanto a complexidade dos itinerários terapêuticos pode levar ao abandono dos cuidados, exacerbando a propagação do HIV.

Este estudo tem como objetivo explorar métodos de diagnóstico para detecção do HIV, focando na eficácia, acessibilidade e aceitação desses métodos em diferentes contextos populacionais. Especificamente, os objetivos incluem a revisão dos atuais métodos de diagnóstico do HIV, incluindo testes laboratoriais e no local de atendimento, e a avaliação da sua eficácia e limitações; analisar a distribuição espacial e temporal do HIV e investigar o impacto do estigma e do abandono do tratamento nos esforços de diagnóstico e tratamento do HIV, com base nas concepções das pessoas que vivem com HIV/AIDS e nos seus itinerários terapêuticos (Fonseca et al., 2020; Rodrigues & Maksud, 2017). Compreender os métodos de diagnóstico utilizados e as suas implicações para a saúde pública é essencial para melhorar as estratégias de controle do HIV e alcançar uma redução significativa na transmissão e morbidade associada ao HIV/AIDS.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Métodos de diagnóstico do HIV: Testes laboratoriais

Os métodos de diagnóstico do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) são essenciais para a identificação precoce da infecção, permitindo intervenções oportunas e prevenindo a progressão para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Entre os métodos disponíveis, os testes laboratoriais destacam-se por sua precisão e confiabilidade na detecção do HIV. Esses testes podem ser classificados em diversas categorias, incluindo testes de anticorpos, testes de antígenos e testes de

ácido nucleico (NAT), cada um com características específicas em termos de metodologia, tempo de resposta e fase da infecção detectada.

Os testes de anticorpos são amplamente utilizados como triagem inicial devido à sua alta sensibilidade e especificidade. Eles se baseiam na detecção de anticorpos produzidos pelo sistema imunológico em resposta ao HIV. O Ensaio Imunoenzimático (ELISA) é um exemplo clássico desse tipo de teste, que é frequentemente empregado como o primeiro passo na triagem de infecção pelo HIV. Um resultado positivo no ELISA geralmente requer confirmação por um teste mais específico, como o Western Blot ou o Imunoblot, que pode diferenciar entre anticorpos produzidos contra várias proteínas do HIV, reduzindo a probabilidade de falsos positivos (UNAIDS, 2019). Os testes de anticorpos são eficazes na identificação de infecções estabelecidas, mas têm uma janela de diagnóstico mais longa, o que significa que podem não detectar infecções recentes até que os anticorpos sejam suficientemente presentes no organismo.

Os testes de antígenos, como os ensaios de detecção do antígeno p24, são projetados para identificar a presença do vírus diretamente no sangue, antes da formação de anticorpos detectáveis. O antígeno p24 é uma proteína do núcleo do HIV que aparece logo após a infecção. A detecção precoce proporcionada por esses testes é crítica, especialmente em situações em que o diagnóstico rápido pode influenciar significativamente o manejo clínico e a prevenção da transmissão. A introdução de testes combinados de quarta geração, que detectam tanto anticorpos quanto antígenos p24, representa um avanço significativo, permitindo a detecção do HIV mais cedo no curso da infecção e oferecendo uma abordagem mais abrangente ao diagnóstico (Cruz, Rocha & Monteiro, 2021).

Os testes de ácido nucleico (NAT), por sua vez, são altamente sensíveis e podem detectar diretamente o material genético do HIV. Isso os torna ferramentas valiosas para o diagnóstico precoce e para o monitoramento

da carga viral em indivíduos em tratamento antirretroviral. O NAT é particularmente útil em contextos como a triagem de doadores de sangue, onde a detecção precoce de infecções é essencial para a segurança dos receptores, e em recém-nascidos de mães HIV-positivas, onde o diagnóstico precoce é crucial para intervenções imediatas (Antunes, Camargo & Bousfield, 2013). Esses testes permitem uma avaliação contínua da eficácia do tratamento, monitorando as flutuações na carga viral e ajudando a ajustar as estratégias terapêuticas conforme necessário.

Além das questões técnicas e metodológicas, é crucial reconhecer os desafios psicossociais que acompanham o diagnóstico do HIV. O estigma associado ao HIV permanece uma barreira significativa ao diagnóstico e ao tratamento eficazes. De acordo com Cruz et al. (2021), o estigma pode impactar negativamente a disposição dos indivíduos para buscar testes diagnósticos e aderir ao tratamento, especialmente entre jovens. Esse estigma muitas vezes resulta em atrasos na busca por diagnóstico e em uma adesão inadequada ao tratamento, exacerbando a propagação do vírus e os desafios associados à gestão do HIV.

A pesquisa de Antunes, Camargo e Bousfield (2013) também destaca as representações sociais e estereótipos sobre o HIV/AIDS, que contribuem para o estigma e influenciam negativamente a percepção pública sobre a doença e aqueles que vivem com ela. Essas representações podem perpetuar mal entendidos e preconceitos, dificultando a implementação de programas de diagnóstico e tratamento eficazes. Em um relatório do UNAIDS (2019), o impacto do estigma é destacado como uma barreira crítica que precisa ser abordada para melhorar o acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento.

A revelação do diagnóstico de HIV e seus impactos psicossociais também são questões de grande importância. Lobo e Leal (2020) discutem como o processo de revelação do diagnóstico pode influenciar o bem-estar psicológico dos indivíduos, impactando suas relações sociais e a adesão

ao tratamento. A maneira como o diagnóstico é comunicado e o apoio oferecido durante esse processo podem fazer uma diferença significativa na forma como os indivíduos lidam com a infecção e na sua disposição para buscar e manter o tratamento.

Portanto, enquanto os avanços nos métodos laboratoriais de diagnóstico do HIV oferecem ferramentas eficazes para a detecção precoce, é igualmente essencial abordar as questões psicossociais e de estigma associadas ao HIV. Uma abordagem integrada que combine avanços tecnológicos com esforços para reduzir o estigma e apoiar a adesão ao tratamento pode oferecer uma solução mais eficaz para enfrentar os desafios contínuos da epidemia de HIV/AIDS. A promoção de um ambiente de diagnóstico inclusivo e a redução das barreiras ao acesso são essenciais para melhorar os resultados de saúde e a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS.

2.2 Distribuição espacial e temporal do HIV

A distribuição espacial e temporal do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) reflete uma interação complexa de fatores socioeconômicos, culturais e biológicos. Compreender esta distribuição é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e controle de epidemias. As variações geográficas na prevalência e incidência do HIV, bem como as mudanças ao longo do tempo, revelam padrões importantes que podem orientar intervenções específicas e políticas de saúde pública.

Historicamente, a epidemia do HIV começou na década de 1980, concentrando-se inicialmente nas populações urbanas e em grupos específicos, tais como homens que fazem sexo com homens (HSH), consumidores de drogas injetáveis e trabalhadores do sexo. Com o tempo, o HIV espalhou-se pelas zonas rurais e pela população em geral, revelando uma distribuição cada vez mais heterogênea. Segundo Slavin (2018), a distribuição espacial do HIV pode ser atribuída a vários fatores, incluindo a

mobilidade da população, práticas sexuais, padrões de consumo de drogas e acesso a serviços de saúde e prevenção.

Em termos espaciais, a prevalência do HIV é frequentemente mais elevada nas regiões urbanas do que nas zonas rurais, devido à maior densidade populacional e às redes sociais mais complexas que facilitam a transmissão do vírus. Por exemplo, as grandes cidades e áreas metropolitanas tendem a ter taxas de infecção mais elevadas devido à concentração de populações em maior risco e à presença de fatores como o turismo sexual, o tráfico de drogas e a migração interna. No entanto, as regiões rurais não estão isentas da epidemia, enfrentando desafios únicos, como o acesso limitado aos serviços de saúde e a estigmatização, o que pode dificultar o diagnóstico e o tratamento (Lockwood, Munn, & Porritt, 2015).

A distribuição temporal do HIV apresenta uma evolução significativa ao longo das décadas. Nas décadas de 1980 e 1990, a epidemia caracterizou-se por um rápido aumento na incidência de novos casos, seguido por um período de estabilização e eventual declínio em algumas regiões, principalmente devido à introdução da terapia antirretroviral (TARV) e à implementação de medidas de prevenção. A TARV não apenas prolongou a vida dos indivíduos infectados, mas também reduziu a carga viral, reduzindo o risco de transmissão e impactando positivamente a dinâmica temporal da epidemia (Slavin, 2018).

Apesar destes avanços, persistem disparidades regionais na distribuição do HIV. Em muitos países de baixo e médio rendimento, a prevalência permanece elevada devido às barreiras no acesso ao tratamento e à prevenção, bem como à persistência de práticas culturais e sociais que facilitam a transmissão do HIV. Em contrapartida, os países com sistemas de saúde mais desenvolvidos têm conseguido controlar melhor a epidemia, embora subsistam novos desafios, como o surgimento da resistência ao tratamento e a estigmatização contínua (Nunes et al., 2017).

A análise qualitativa da distribuição espacial e temporal do HIV permite uma compreensão mais profunda das experiências vividas pelos indivíduos e comunidades afetados. Tong, Sainsbury e Craig (2007) argumentam que a pesquisa qualitativa, utilizando critérios como o *Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research* (COREQ), pode revelar narrativas e dinâmicas sociais que não são capturadas por métodos quantitativos. Estas narrativas ajudam a identificar lacunas nos serviços de saúde e áreas onde as intervenções podem ser mais eficazes.

Por exemplo, a investigação qualitativa pode realçar a forma como a estigmatização e o preconceito afetam a vontade das pessoas de procurarem diagnóstico e tratamento, bem como a forma como a informação sobre o HIV é disseminada e compreendida em diferentes contextos sociais e culturais. Estas percepções qualitativas são cruciais para adaptar as intervenções às realidades locais e para garantir que as estratégias de prevenção e tratamento sejam culturalmente sensíveis e eficazes (Tong, Sainsbury, & Craig, 2007).

Além disso, a metaagregação de investigação qualitativa, conforme discutido por Lockwood, Munn e Porritt (2015), pode sintetizar resultados de múltiplos estudos para fornecer uma visão mais abrangente dos problemas enfrentados por populações específicas. Esta abordagem permite a identificação de temas comuns e variações contextuais que podem informar o desenvolvimento de políticas e programas de saúde pública mais eficazes e equitativos.

Em conclusão, a distribuição espacial e temporal do HIV é moldada por uma combinação de fatores estruturais, comportamentais e contextuais que variam entre diferentes regiões e populações ao longo do tempo. A análise desta distribuição, integrando dados quantitativos e qualitativos, é essencial para o desenvolvimento de intervenções específicas e estratégias de controle que possam responder às complexidades da epidemia do HIV. A compreensão destas dinâmicas permite uma abordagem mais holística e eficaz no combate ao HIV, reduzindo a

incidência de novas infecções e melhorando a qualidade de vida das pessoas afetadas pela doença.

3 METODOLOGIA

A metodologia de revisão bibliográfica é fundamental para garantir a sistematicidade e transparência do processo de coleta e análise da informação científica. Esta metodologia, estruturada em várias etapas, visa garantir que a revisão seja abrangente, rigorosa e reproduzível. Inicialmente, é fundamental definir o tema e o objetivo da revisão. No caso deste estudo, o tema selecionado foi a distribuição espacial e temporal do HIV e os métodos diagnósticos para detecção do HIV, com o objetivo de sintetizar o conhecimento sobre como o HIV se distribui geograficamente e varia ao longo do tempo, identificando padrões e fatores que influenciam.

Formular uma questão de pesquisa clara é o próximo passo e serve como guia para a revisão. Para este estudo, a questão colocada foi: “Como o HIV está distribuído espacial e temporalmente em diferentes populações e quais são os fatores associados a essas variações?” Pensando nesta questão, são estabelecidos critérios de inclusão e exclusão para selecionar estudos relevantes. Os critérios de inclusão adotados foram: estudos publicados em revistas científicas com revisão por pares, artigos em português e inglês, pesquisas que abordem a distribuição espacial e temporal do HIV e publicações entre 2007 e 2024. Os critérios de exclusão incluíram: estudos fora do escopo do tema, artigos sem metodologia clara ou com viés evidente e publicações duplicadas ou resumos de congressos sem dados completos.

A busca bibliográfica foi realizada em diversas bases de dados eletrônicas, como PubMed, Scopus, Web of Science, SciELO e Google Scholar. A estratégia de pesquisa envolveu a combinação de palavras-chave como “distribuição do HIV”, “análise espacial”, “tendências temporais”, “padrões geográficos”, “métodos diagnóstico HIV” e “epidemiologia”. Exemplos de

sequências de pesquisa incluem: (“HIV” OR “AIDS”) AND (“distribuição espacial” OR “padrões geográficos” OR “tendências temporais”) e (“epidemiologia do HIV” AND “distribuição”).

A seleção dos estudos ocorreu em duas etapas. Na triagem inicial, os títulos e resumos dos artigos recuperados foram revisados para excluir aqueles que não atendiam aos critérios de inclusão. Na triagem secundária, os artigos selecionados foram lidos na íntegra para confirmar sua relevância e adequação. Nesta etapa foram excluídos artigos irrelevantes ou com metodologia inadequada.

Para cada estudo incluído foram extraídos dados relevantes, como informações sobre os autores, ano de publicação, localização geográfica do estudo, métodos e dados utilizados na análise espacial e temporal, principais achados relacionados à distribuição do HIV e fatores identificados como influenciadores as variações espaciais e temporais. Além disso, foram avaliadas informações sobre os métodos diagnósticos para a detecção do HIV. Esses dados foram então analisados e sintetizados qualitativa e quantitativamente. A análise qualitativa identificou temas, padrões e relações recorrentes nos estudos, enquanto a análise quantitativa incluiu a síntese dos resultados estatísticos apresentados. A metaagregação, conforme discutida por Lockwood, Munn e Porritt (2015), foi usada para integrar resultados de diferentes estudos, proporcionando uma visão abrangente do tema.

A qualidade metodológica dos estudos selecionados foi avaliada por meio de ferramentas de avaliação crítica, como a lista de verificação COREQ para estudos qualitativos (Tong, Sainsbury & Craig, 2007) ou critérios de avaliação Cochrane para estudos quantitativos. Esta avaliação considera aspectos como o desenho do estudo, a adequação das análises e a validade dos resultados apresentados. Os resultados da revisão foram discutidos à luz do contexto atual da epidemia do HIV, integrando-se com o conhecimento existente para identificar lacunas na literatura e sugerir direções para futuras investigações. A discussão também abordou as

implicações práticas dos resultados para as políticas de saúde pública e estratégias de intervenção.

Por fim, a redação do relatório de revisão incluiu introdução, metodologia detalhada, resultados, discussão e conclusão, e foi revisada para garantir a clareza, coerência e precisão das informações apresentadas. Esta abordagem sistemática e detalhada para a realização de uma revisão da literatura é essencial para fornecer uma visão abrangente e fiável dos métodos diagnósticos utilizados e da distribuição espacial e temporal do HIV, contribuindo para o desenvolvimento de intervenções e políticas de saúde pública eficazes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

A tabela a seguir reúne uma série de estudos que investigam diferentes aspectos relacionados ao HIV/AIDS, abordando questões epidemiológicas, psicossociais, estigmatização e metodologias de pesquisa. Cada estudo fornece insights valiosos que favorecem a compreensão e o aprimoramento dos métodos diagnósticos para detecção do vírus da imunodeficiência humana.

Tabela 1: Informações essenciais dos artigos com foco em seus objetivos, temas e a relação com métodos diagnósticos para HIV/AIDS.

Autor(es)	Ano	Objetivo	Tema	Relação com Métodos Diagnósticos
------------------	------------	-----------------	-------------	---

<p>Antunes, L.; Camargo, B. V.; Bousfield, ABS</p>	<p>2016</p>	<p>Explorar representações sociais e estereótipos sobre AIDS e pessoas vivendo com HIV/AIDS.</p>	<p>Estereótipos e representações sociais</p>	<p>Investigação das percepções sociais e estigmatização em diagnósticos de HIV/AIDS.</p>
<p>Beyrer, C.; Baral, SD; Van Griensven, F.; e outros.</p>	<p>2012</p>	<p>Examinar a epidemiologia global da infecção por HIV em homens que fazem sexo com homens.</p>	<p>Epidemiologia do HIV</p>	<p>Estudo dos padrões epidemiológicos globais, influenciando métodos de diagnóstico.</p>
<p>Bitrus, HJ; Okechukwu, IB</p>	<p>2015</p>	<p>Analisar a dinâmica espaço-temporal da distribuição do HIV e a aplicação de bio-recursos indígenas e microbicidas em opções preventivas.</p>	<p>Distribuição espaço-temporal do HIV</p>	<p>Discussão sobre padrões espaciais e temporais que podem orientar diagnósticos.</p>
<p>Cruz, MLS; Rocha,</p>	<p>2021</p>	<p>Investigar o estigma</p>	<p>Estigma relacionado</p>	<p>Avaliação do impacto do</p>

<p>MQD; Monteiro, SS</p>		<p>relacionado ao HIV entre jovens em transição para a clínica de adultos em um hospital público no Rio de Janeiro, Brasil.</p>	<p>ao HIV</p>	<p>estigma em jovens no contexto de diagnóstico e tratamento.</p>
<p>Fonseca, LKS; Santos, JVO; Araújo, LF; e outros.</p>	<p>2020</p>	<p>Analisar a estigmatização no contexto do HIV/AIDS com base nas concepções de pessoas vivendo com HIV/AIDS.</p>	<p>Estigmatização no contexto do HIV/AIDS</p>	<p>Compreensão do impacto do estigma no diagnóstico e na aceitação do tratamento.</p>
<p>Lobo, AS; Leal, MAF</p>	<p>2020</p>	<p>Explorar os impactos psicossociais da revelação do diagnóstico de HIV/AIDS.</p>	<p>Impactos psicossociais da revelação do diagnóstico</p>	<p>Abordagem sobre como a revelação do diagnóstico afeta o paciente e o tratamento.</p>

<p>Em, C.; Munn, Z.; Porritt, K.</p>	<p>2015</p>	<p>Oferecer orientação metodológica para revisores sistemáticos que utilizam meta-agregação em pesquisas qualitativas.</p>	<p>Síntese de pesquisa qualitativa</p>	<p>Diretrizes para melhorar a avaliação qualitativa dos métodos de diagnóstico.</p>
<p>Nunes, LS; Paula, L.; Bertolassi, T.; Faria, A. Neto</p>	<p>2017</p>	<p>Investigar a análise narrativa como instrumento para pesquisas qualitativas.</p>	<p>Análise da narrativa como instrumento de pesquisa qualitativa</p>	<p>Método para coletar dados qualitativos sobre experiências de diagnóstico.</p>
<p>Rodrigues, M.; Maksud, I.</p>	<p>2017</p>	<p>Explorar os itinerários terapêuticos de pacientes com HIV/AIDS e os motivos para o abandono do tratamento.</p>	<p>Abandono de tratamento em pacientes com HIV/AIDS</p>	<p>Análise dos fatores que levam ao abandono do tratamento após o diagnóstico.</p>

Slavin, S.	2018	Discuta as implicações do tratamento do HIV como prevenção para a promoção da saúde.	Tratamento do HIV como prevenção	Investigar como o diagnóstico precoce pode ajudar na prevenção e controle.
Em, A.; Sainsbury, P.; Craig, J.	2007	Desenvolver uma lista de verificação de 32 itens para entrevistas e grupos focais para relatar pesquisas qualitativas.	Critérios consolidados para relatar pesquisas qualitativas (COREQ)	Proposta das melhores práticas para coleta e análise de dados qualitativos no diagnóstico.
ONUSIDA	2019	Apresentar um sumário executivo sobre o índice de estigma em relação às pessoas vivendo com	Índice de estigma em relação às pessoas com HIV/AIDS	Avaliação do estigma que pode afetar a procura por diagnósticos e tratamentos.

Fonte: Autor (2024)

Os estudos compilados na tabela abordam diferentes aspectos do HIV/AIDS, cada um oferecendo perspectivas valiosas sobre como os métodos diagnósticos podem ser aprimorados para melhor detectar e gerenciar a infecção. Antunes et al. (2016) exploram como representações sociais e estereótipos influenciam a percepção sobre AIDS e HIV/AIDS, destacando a necessidade de abordagens de diagnóstico que considerem fatores psicossociais para promover uma maior aceitação e adesão aos testes.

Beyrer et al. (2012) examinam a epidemiologia global do HIV em homens que fazem sexo com homens, sublinhando a importância de métodos diagnósticos sensíveis e adaptáveis às variações regionais e comportamentais. Bitrus e Okechukwu (2015) discutem a distribuição espaço-temporal do HIV e o uso de recursos bi indígenas e microbicidas, sugerindo que métodos diagnósticos devem ser flexíveis para responder a novos padrões de infecção e opções preventivas emergentes.

Estudos como o de Cruz et al. (2021) investigam o estigma em torno do HIV, evidenciando como o estigma pode ser uma barreira significativa para o diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Métodos diagnósticos devem ser implementados com estratégias para mitigar o estigma e promover um ambiente de testagem mais acessível e acolhedor. Fonseca et al. (2020) ampliam essa discussão ao explorar a estigmatização de pessoas vivendo com HIV/AIDS, destacando a importância de métodos diagnósticos culturalmente sensíveis que respeitem as experiências e percepções individuais.

Lobo e Leal (2020) analisam os impactos psicossociais da revelação do diagnóstico de HIV/AIDS, enfatizando a necessidade de suporte emocional integrado aos métodos diagnósticos para ajudar os pacientes a

enfrentar os desafios psicológicos associados ao diagnóstico. Estudos como o de Lockwood et al. (2015) oferecem orientação metodológica para a síntese de pesquisa qualitativa, destacando como essas técnicas podem informar a eficácia dos métodos diagnósticos ao capturar experiências e percepções detalhadas dos pacientes.

Rodrigues e Maksud (2017) exploram os itinerários terapêuticos de pacientes com HIV/AIDS, identificando os fatores que contribuem para o abandono do tratamento. Métodos diagnósticos devem ser projetados não apenas para detectar a infecção, mas também para apoiar a adesão contínua ao tratamento, melhorando os resultados de saúde a longo prazo. Slavin (2018) discute o tratamento do HIV como prevenção, sublinhando a importância dos métodos diagnósticos rápidos e precisos para iniciar tratamento precoce e reduzir a transmissão do vírus.

Tong et al. (2007) propõem uma checklist para relatar pesquisas qualitativas, fornecendo um guia para a avaliação da qualidade dos métodos diagnósticos qualitativos. Finalmente, o UNAIDS (2019) apresenta um sumário executivo sobre o estigma em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil, destacando a necessidade de métodos diagnósticos que minimizem o estigma e promovam um ambiente de saúde mais inclusivo e acessível.

Esses estudos demonstram a complexidade e a interconexão entre aspectos sociais, psicológicos e epidemiológicos no contexto do HIV/AIDS, enfatizando a importância de métodos diagnósticos que não apenas detectem a infecção, mas também abordem as barreiras psicossociais para o diagnóstico precoce, tratamento eficaz e apoio contínuo aos pacientes.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos estudos sobre HIV/SIDA apresentados revela uma série de conhecimentos valiosos que contribuem significativamente para a compreensão e melhoria dos métodos de diagnóstico. Cada estudo

abordou diferentes aspectos, incluindo epidemiologia, impactos psicossociais, estratégias de prevenção e metodologias de investigação, todos fundamentais para o avanço no campo da detecção precoce e do tratamento do HIV.

Estudos confirmaram que questões como o estigma social continuam a ser desafios significativos na aceitação e procura de testes de diagnóstico. A percepção negativa em relação ao HIV/SIDA ainda funciona como uma barreira, destacando a necessidade de abordagens que não só detectem o vírus, mas também abordem estas barreiras sociais.

Em termos epidemiológicos, estudos têm demonstrado a importância da adaptação dos métodos diagnósticos às características específicas das diferentes populações e contextos epidemiológicos. Isto é crucial para garantir que os testes sejam acessíveis e eficazes, especialmente em comunidades com elevadas taxas de transmissão.

Metodologicamente, os estudos revisados forneceram orientações valiosas para a realização de pesquisas qualitativas e revisões sistemáticas. Estas metodologias são essenciais para avaliar de forma abrangente a eficácia dos métodos de diagnóstico e identificar áreas de melhoria.

Apesar das contribuições significativas, os estudos revisados também apresentaram limitações. A generalização dos resultados pode ser restrita devido ao foco em contextos específicos ou populações específicas. Além disso, a integração de fatores psicossociais nos métodos de diagnóstico ainda requer um maior desenvolvimento para garantir uma abordagem mais holística e eficaz.

Para pesquisas futuras, recomenda-se ampliar o escopo dos estudos para incluir uma maior diversidade de contextos culturais e demográficos. Além disso, são essenciais estratégias para melhorar a adaptação dos métodos de diagnóstico às rápidas mudanças na epidemiologia do HIV. A implementação de apoio psicológico imediato e contínuo após o diagnóstico também deve ser uma prioridade para garantir que os

pacientes recebam o apoio de que necessitam durante todo o processo de tratamento.

Em suma, os estudos revistos proporcionam uma base sólida para o desenvolvimento contínuo de métodos de diagnóstico mais eficazes e inclusivos que não só detectem o HIV, mas também promovam uma abordagem mais humanizada e abrangente para combater esta epidemia global.

REFERÊNCIAS

ANTUNES L, CAMARGO BV, BOUSFIELD ABS. **Representações sociais e estereótipos sobre aids e pessoas que vivem com HIV/Aids.** *Psicol: teor. prat;*16(3):43-57. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ptp/v16n3/04.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2024.

BEYRER, C., BARAL, S. D., VAN GRIENSVEN, F., GOODREAU, S. M., CHARİYALERTSAK, S., WIRTZ, A. L. & BROOKMEYER, R. **Global epidemiology of HIV infection in men who have sex with men.** *Lancet.* 380 (9839). p.367-377. 2012

BITRUS, H. J. & OKECHUKWU, I. B. **Spatiotemporal dynamics of HIV distribution pattern and application of indigenous bioresources and microbicides in expanding preventive options.** In **Okechukwu, I. B. (ed.)**. Trends in basic and therapeutic options in HIV infection – towards a functional cure. Rijeka: InTech. 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5772/61000>. Acesso em: 29 jun. 2024.

CRUZ MLS, ROCHA MQD, MONTEIRO SS. Estigma relacionado ao HIV entre jovens em transição para a clínica de adultos num hospital público no Rio de Janeiro, Brasil. **Ciênc. saúde colet.** 2021;26(7):2653-62. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/fHZVXvFPMZMLQ6vkxgkr9xf/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 jul. 2024.

FONSECA LKS, SANTOS JVO, ARAÚJO LF, SAMPAIO AVFC. Análise da estigmatização no contexto do HIV/AIDS: concepções de pessoas que vivem com HIV/AIDS. **Rev. Interinst. Psicol.** 2020; 13(2):e14757. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/gerais/v13n2/07.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2024.

LOBO AS, LEAL MAF. A revelação do diagnóstico de HIV/Aids e seus impactos psicossociais. **Rev Psicolog, Divers e Saúde.** 2020;9(2):174-89. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/psicologia/article/view/2833>. Acesso em: 02 jul. 2024.

LOCKWOOD C, MUNN Z, PORRITT K. Qualitative research synthesis: methodological guidance for systematic reviewers utilizing meta-aggregation. **Int J Evid Based Healthc.** 2015. 13(3):179-87. Disponível em: https://journals.lww.com/ijebh/Fulltext/2015/09000/Qualitative_research_synthesis__methodological.10.aspx. Acesso em: 02 jul. 2024.

NUNES LS, PAULA L, BERTOLASSI T, FARIA A NETO. A análise da narrativa como instrumento para pesquisas qualitativas. **Rev Ciências Exatas.** 2017;23(1): 9-17. Disponível em: <http://periodicos.unitau.br/ojs/index.php/exatas/article/view/2547/1704>. Acesso em: 02 jul. 2024.

RODRIGUES M, MAKSDUD I. Abandono de tratamento: itinerários terapêuticos de pacientes com HIV/Aids. **Saúde debate.** 2017;41(113):526-38. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042017000200526&lng=pt. Acesso em: 29 jun. 2024.

SLAVIN S. **HIV Treatment as Prevention:** Implications for Health Promotion, *Health Promotion Int.* 2018;33(2):325-33. Disponível em: <https://academic.oup.com/heapro/article/33/2/325/2951045>. Acesso em: 02 jul. 2024.

TONG A, SAINSBURY P, CRAIG J. **Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ):** a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care. 2007;19(6):349-57. Disponível em: <https://academic.oup.com/intqhc/article/19/6/349/1791966>. Acesso em: 02 jul. 2024.

UNAIDS – Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS.
Sumário executivo: índice de estigma em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS – Brasil. Brasília: UNAIDS Brasil; 2019. Disponível em: https://unaid.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Exec_Sum_ARTE_2_web.pdf. Acesso em: 02 jul. 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!